

JISMONIY TARBIYA FANINI YANGI METODLAR ASOSIDA TASHKILLASHTIRISH

Ergashaliyeva Zebo Qahramon qizi

Urganch shahar 13-son UO‘TM

jismoniy tarbiya fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Bu maqolada jismoniy tarbiya fanining yangi pedagogik texnologiyalar asosida tashkillashtirishning hozirgi kundagi ahamiyati xususida fikr yuritilgan. Shunindek, jismoniy tarbiya fanini tashkillashtirishda foydalaniladigan zamonaviy pedagogik usullardan namunalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Jismoniy tarbiya, zamonaviy pedagogik metod, interfaol o‘yin, so‘z metodi, o‘yin metodi, ko‘rgazmali metod.

Jismoniy tarbiya darsi asosiy maqsadi bu bolalarni sportga qiziqtirish va ularni jasmonan sog‘lom shaxs sifatida tarbiyalashdir. Shulardan kelib chiqqan holda maktablarda jismoniy tarbiya darslarining asosiy, katta qismi amaliy mashg‘ulotlarga qaratilgan. Davlatimizda ham bu fanga bo‘lgan e‘tibor katta bo‘lib, bu borada ko‘plab qonunlar chiqarilgan. Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning: “Hayotimizga katta kuch bo‘lib kirayotgan yangi avlodimizni kamol toptirish uchun davlatimiz tomonidan barcha imkoniyatlar safarbar etiladi”²⁰ deganlari bejiz emas. O‘zbekiston Respublikasining “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi qonuni va unda belgilangan moddalar hamda ularning mazmuni katta ahamiyat kasb etib u jismoniy tarbiya pedagoglari bilishi kerak bo‘lgan asosiy mezonlardan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg‘armasini tuzish haqida”gi Farmoni, “O‘zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg‘armasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida” gi Vazirlar Mahkamasining Qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston bolalar sportini rivojlantirish

²⁰ Sh.M.Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz.– T.:“O‘zbekiston”, 2017. 25.

jamgʻarmasi faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” gi Farmoni, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Qishloq joylardagi bolalar sporti obyektlarida band boʻlgan ayol sport ustozlari mehnatini ragʻbatlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” gi Qarori, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Oʻquvchi va talaba yoshlarni sportga jalb qilishga qaratilgan uzluksiz respublika sport musobaqalarini oʻtkazish toʻgʻrisida”gi Qarori, “Sport inshootlari, jihozlaridan samarali foydalanish va ularni saqlash toʻgʻrisida”gi namunaviy Nizom, Vazirlar Mahkamasining “Oʻzbekistonda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi Qarori, Oʻzbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish davlat dasturi Kontseptsiyasi va boshqa bir qancha jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga oid direktiv hujjatlarni oʻrni hamda ahamiyati haqida nazariy maʼlumotlarga ega boʻlish eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Zamonaviy taʼlimni tashkil etishga qoʻyiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni oʻquvchilarga yetkazib berish, ularda maʼlum faoliyat yuzasidan koʻnikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, oʻquvchilar faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim, koʻnikma va malakalar darajasini baholash oʻqituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda taʼlim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi.²¹

Jismoniy tarbiya darsida asosiy eʼtibor jismoniy mashqlarga qaratilgani uchun oʻquvchilar tez charchab qolishi mumkin. Buning oldini olish uchun zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish lozim va bu hozirgi taʼlim tizimining ham eng muhim talablaridan biri hisoblanadi. Quyida shunday bir qancha metodlardan samarali foydalanish usullarini koʻrib chiqamiz.

Har qanday shaxs ijtimoiy muomala jarayonida rivoj topadi. Bu jarayon barcha sohalarning ichki tizimiga qadar qamrab olgan. Shu jumladan, jismoniy tarbiya darsida ham bu muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon jismoniy tarbiya fanida “Soʻz metodi” deb nomlanadi. Jismoniy tarbiyada bu metod yordamida oʻquvchilarga tushuntirish ishlari, mashgʻulotning asosiy nazariyasi, xavsizlik qoidalari amaliy

²¹ S.Pirnafasova veb sahifasi. Interfaol metodlar.

mashg‘ulot bilan teng olib borilishi o‘zlashtirish samaradorligini oshirib beradi va o‘z ichiga quyidaagilarni oladi. “Instruksiya berish”- bunda ko‘zlangan vazifalarni amalga oshirish katta ahamiyat kasb etadi. Ya’ni sport jihozlaridan foydalanishda lozim bo‘lgan asosiy qoidalarni o‘rgatish, mashqlarni bajarishda ko‘rsatmalarni aniq va konkret tarzda tushuntirish maqsad qilib olinadi. “Qo‘shimcha tushuntirish”- bunda esa muayyan mashg‘ulotlarni yanada aniqroq tushuntirish maqsadida darslarni turli ko‘rgazmali qurollar, pedagogik texnologiyalar asosida tashkillashtirish nazarda tutiladi. Bu jarayonda rasmlar, videoroliklar va boshqa shu kabilar so‘z orqali tushuntirib beriladi.

“Ko‘rgazmali metod” orqali darsda o‘quvchining ko‘plab sezgi a‘zolarining faoliyati ta‘minlanishi natijasida o‘quvchining o‘zlashtirish darajasi yanada ortadi. Bunda rasm, sxema, mikrafon, radioapparatura, kino, videomagnitafon, buyum modellaar, maketlardan foydalanish mumkin.

“O‘yin metodi” orqali esa darsda o‘quvchilarning diqqatini, qiziqishini yanada oshirish mumkin. “O‘yin azaldan pedogogik vazifani ado etib kelgan hamda tarbiyaning asosiy vositasi va metodlaridan biri bo‘lib kelmoqda. Tarbiya sohasida o‘yin metodi degan tushuncha o‘yinning metodik xususiyatlarini, ya’ni tarbiyaning boshqa metodlaridan (shugullanuvchilar faoliyatini tashkil etish va unga rahbarlik qilish kabi xususiyatlari jihatdan) farq qiladigan tomonlarini ifoda etadi. Jismoniy tarbiyaning o‘yin metodi uchun quyidagi belgilar xarakterlidir:

1.Faoliyatni obrazli yoki shartli syujet (o‘yin maqsadi, rejasi) asosida tashkil etish, bunda vaziyatning doimiy va ko‘proq darajada behosdan o‘zgarishi bilan muayyan maqsadga erishish nazarda tutiladi.

2.Maqsadga erishish xilma-xilligi va faoliyatning majmua xarakterdagi bo‘lishi (masalan, yugurish, sakrash, irg‘itish).

3.Shug‘ullanuvchilarning bemalol mustaqil harakat qilishi, ularni tashabbus va chaqqonlik ko‘rsatishlariga, topqir bo‘lishlariga, harakat faoliyatlariga yuksak talablar qo‘yish.

4. Shug‘ullanuvchilar harakatining bir-biriga bog‘liqligi, yorqin emotsionalligi.”²²

Jismoniy tarbiya fani yurtimizdagi o‘sib kelayotgan har bir o‘g‘il qiz uchun eng zarur bo‘lgan fanlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun bu fanning ahamiyatini har bir pedagog chuqur his qilgan holda doimiy ravishda dars o‘tish metodlarini yangilab borib, pedagogik mahoratini muntazam oshirib borishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sh.M.Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz.–T.:“O‘zbekiston”, 2017.
2. S.Pirnafasova veb sahifasi. Interfaol metodlar.
3. B.A.Begaliyev. Jismoniy tarbiya fanida zamonaviy o‘qitish metodlari.2022

²² B.A.Begaliyev. Jismoniy tarbiya fanida zamonaviy o‘qitish metodlari.2022